

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 711-714
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-Issn: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14203012)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14203012>

Representasi Bahasa Perempuan Dalam Beberapa Cerpen *Malam Terakhir* Karya Leila S. Chudori

Norhidayah¹

¹Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP ULM
Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia
Surel: norhidayahnor02@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyze the representation of women's language in the short story collection *Malam Terakhir* by Leila S. Chudori. It employs theories of language, gender, and sociolinguistics. The research method used is a descriptive qualitative approach with text analysis to understand the representation of women through language in Chudori's short stories. The analysis focuses on word choices, narratives, and writing styles employed by the author and the female characters in the stories. The findings indicate that the representation of women in Leila S. Chudori's short stories reflects the conflicts faced by women in dealing with social, familial, and internal pressures. Women's identities are portrayed through symbolism, dialogue, and narratives that highlight their struggles for freedom, question traditional norms, and resist patriarchal domination. These portrayals are evident in the characterization of female figures such as Adila, Sita, and Ilona, each presenting various forms of resistance against social expectations. Additionally, the representation of women is also conveyed through the use of setting, which often reflects the emotions and internal struggles of female characters in the stories.*

Keywords: *women's representation, language, gender, literature, Leila S. Chudori*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi bahasa perempuan dalam kumpulan cerpen *Malam Terakhir* karya Leila S. Kajian ini menggunakan teori bahasa, gender, dan sosiolinguistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis teks untuk memahami representasi perempuan melalui bahasa dalam cerpen-cerpen *Malam Terakhir* karya Leila S. Chudori. Berfokus pada pilihan kata, narasi, dan gaya bahasa yang digunakan oleh penulis dan tokoh perempuan dalam cerpen. Hasil analisis menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam cerpen-cerpen karya Leila S. Chudori mencerminkan konflik perempuan dalam menghadapi tekanan sosial, keluarga, dan internal. Identitas perempuan digambarkan melalui simbolisme, dialog, serta narasi yang menampilkan perjuangan mereka dalam mencari kebebasan, mempertanyakan norma tradisional, dan melawan dominasi patriarkal. Gambaran ini dapat dilihat melalui karakterisasi tokoh perempuan seperti Adila, Sita, dan Ilona, yang masing-masing menunjukkan berbagai bentuk perlawanan terhadap ekspektasi sosial. Selain itu, representasi perempuan juga diungkapkan melalui penggunaan latar, yang sering menjadi cerminan emosi dan pergulatan batin tokoh perempuan dalam cerita.

Kata kunci: representasi perempuan, bahasa, gender, sastra, Leila S. Chudori

Article Info

Received date: 29 Oktober 2024

Revised date: 9 November 2024

Accepted date: 19 November 2024

PENDAHULUAN

Bahasa berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai sarana untuk mencerminkan ideologi, budaya, dan perspektif sosial, termasuk gender. Dalam konteks sastra, bahasa memiliki peran yang lebih kompleks, yaitu untuk membentuk dan merepresentasikan identitas, termasuk identitas perempuan. Dalam karya-karya sastra, bahasa digunakan tidak hanya untuk menggambarkan peristiwa atau tokoh, tetapi juga untuk merefleksikan posisi dan peran individu dalam masyarakat yang patriarkal. Leila S. Chudori, seorang penulis yang dikenal dengan kritik sosialnya, sering mengangkat isu perempuan dan peran gender dalam karya-karyanya. Kumpulan cerpen *Malam Terakhir* adalah salah satu contoh yang menarik untuk dianalisis dalam hal ini. Cerpen-cerpen dalam buku tersebut menggambarkan berbagai pengalaman perempuan, baik dalam relasi sosial maupun relasi internal yang kompleks.

Ahsani Taqwiem (2018), menyatakan sastra merupakan produk kebudayaan dari zaman yang melahirkannya. Ia bersifat representatif karena dunia di dalam karya sastra dapat digunakan untuk memahami keadaan masyarakat pada saat karya tersebut diciptakan. Dalam hal ini, kajian feminis berfungsi untuk menunjukkan adanya ketidaksetaraan perlakuan terhadap perempuan dan pria dalam masyarakat.

Pentingnya bahasa dalam membentuk representasi perempuan melalui karya sastra mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana bahasa yang digunakan oleh penulis dan karakter-karakternya dapat mencerminkan peran dan identitas perempuan dalam masyarakat. Di tengah kurangnya studi yang mendalam tentang representasi bahasa perempuan dalam sastra Indonesia, khususnya dalam karya Leila S. Chudori, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini akan fokus pada cara bahasa membentuk identitas perempuan dalam cerpen-cerpen *Malam Terakhir* dan bagaimana bahasa digunakan untuk menggambarkan peran serta pengalaman perempuan dalam cerita-cerita tersebut.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis representasi perempuan melalui bahasa dalam cerpen-cerpen *Malam Terakhir* karya Leila S. Chudori. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian bahasa dan gender, khususnya dalam sastra Indonesia, dan memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana perempuan diekspresikan dalam sastra. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memperlihatkan bagaimana bahasa berperan dalam memperjuangkan hak serta identitas perempuan dalam masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut yang mengkaji bahasa dan gender dalam karya sastra lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dipilih karena tujuan penelitian ialah untuk mendeskripsikan representasi perempuan melalui bahasa dalam cerpen-cerpen *Malam Terakhir* karya Leila S. Chudori. Instrumen utama yang digunakan yaitu analisis teks, yang berfokus pada bahasa yang digunakan oleh penulis cerpen dalam cerpen-cerpen tersebut. Penulis akan mengidentifikasi pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa yang menggambarkan peran serta identitas perempuan.

Data dikumpulkan dengan teknik membaca mendalam terhadap cerpen-cerpen dalam kumpulan *Malam Terakhir*, serta menggunakan teknik mencatat dan teknik pustaka untuk memperoleh teori-teori yang relevan mengenai bahasa dan gender. Data yang dikumpulkan berupa kutipan teks yang menggambarkan representasi perempuan, baik dalam dialog maupun narasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis sosiolinguistik, yang fokus pada hubungan antara bahasa dan konteks sosial, termasuk bagaimana bahasa membentuk dan merepresentasikan peran serta identitas perempuan dalam cerita-cerita tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ringkasan Cerita

Tulisan ini akan membahas tiga cerpen dalam kumpulan cerpen *Malam Terakhir* yang berjudul, “Adila”, “Air Suci Sita”, dan “Ilona”.

Cerpen “Adila”

“Adila” merupakan cerpen yang mengisahkan tentang seorang perempuan yang bernama Adila. Cerita ini menggambarkan kehidupan Adila, seorang remaja yang terperangkap dalam kehidupan penuh aturan dari keluarganya, terutama sang ibu. Sang ibu sangat mengontrol Adila, dengan batasan yang ketat pada aktivitas sehari-hari dan keinginannya untuk membaca buku yang disukainya. Kesenangan Adila dalam membaca Novel *The Rainbow* karya D.H. Lawrence menjadi pelariannya. Namun, perasaan terkekang dan kurangnya pemahaman dari keluarganya menyebabkan Adila merasa terisolasi, hingga ia membuat keputusan tragis. Cerita ini mengeksplorasi tema kebebasan dan batasan, serta pencarian jati diri yang terhambat oleh kendala keluarga.

Cerpen “Air Suci Sita”

“Air Suci Sita” adalah cerita pendek tentang seorang wanita bernama Sita yang tinggal jauh dari tunangannya. Konflik bermula ketika tunangan Sita mengirimkan surat yang memberitahukan kedatangan Sita. Saat Sita menerima surat dari tunangannya, dia menjadi khawatir. Sita dan tunangannya telah berpisah selama empat tahun dan banyak yang berubah. Di Kanada, Sita mempunyai seorang teman laki-laki yang selalu menemaninya. Meski dekat, Sita selalu berusaha

menjaga keperawanannya. Sita teringat pada kutipan cerita Ramayana dimana Rama meminta Sita untuk menceburkan dirinya ke dalam api sebagai bukti kesuciannya. Sita percaya bahwa raja agung Rama tidak mempercayai wanita yang dicintainya, apalagi tunangannya yang merupakan rakyat jelata. Namun kekhawatiran tersebut telah berubah. Di akhir cerita, tunangannya diceritakan merasa bersalah dan meminta maaf kepada Sita karena telah mengkhianati kepercayaannya. Cerpen diakhiri dengan pertanyaan tentang kesetiaan yang tidak bisa ditanyakan kepada Sita, sebagaimana Sita tidak pernah menanyakan tentang kesetiaan Rama.

Cerpen “Ilona”

Cerpen ini mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Ilona, yang tumbuh menjadi sosok perempuan mandiri dan penuh pemikiran kritis. Ilona mempertanyakan banyak hal dalam hidupnya, termasuk konsep pernikahan dan cinta, hingga ia memutuskan menjalani hidup tanpa pernikahan. Dialog dengan ayahnya menunjukkan sikap Ilona terhadap hubungan dan keinginan untuk menjaga kebebasannya. Saat kembali ke rumah, ia mempertemukan ayahnya dengan cucunya, memperlihatkan kompleksitas hubungan keluarga yang terbangun di luar konvensi tradisional. Kisah ini menyoroti tema kebebasan memilih dan identitas diri, serta bagaimana perempuan mengelola kehidupan pribadinya di tengah ekspektasi sosial.

Analisis Bahasa Perempuan dalam Cerpen

Dalam sastra, bahasa berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium untuk merepresentasikan ideologi, perasaan, dan perspektif sosial, khususnya bagi tokoh perempuan. Bahasa yang digunakan oleh tokoh perempuan dalam cerpen-cerpen *Malam Terakhir* karya Leila S. Chudori mencerminkan cara mereka menavigasi tantangan hidup, baik yang bersifat internal, seperti pergulatan emosi, maupun yang eksternal, seperti tekanan keluarga atau masyarakat. Melalui pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa, Chudori menggambarkan kompleksitas perasaan perempuan, yang mencerminkan konflik antara keinginan untuk bebas dan ekspektasi sosial yang sering membatasi.

Untuk memahami representasi ini, berikut adalah kutipan-kutipan dari cerpen yang memperlihatkan bagaimana bahasa perempuan digunakan untuk menggambarkan perasaan dan identitas perempuan.

Representasi Bahasa Perempuan dalam Cerpen “Adila”

Kutipan 1 dan 2: Kecemasan Adila dan Kepatuhan yang Terbatas

Kutipan 1:

“Perlahan-lahan ia mencuci tangannya. Tapi ia melakukannya berkali-kali, untuk meyakinkan dirinya bahwa tangannya tak lagi menyebarkan aroma Baygon.”

Tindakan mencuci tangan berulang kali mencerminkan kecemasan batin Adila. Aroma Baygon mungkin menjadi simbol dari tindakan yang tak disetujui oleh ibunya, menyoroti ketakutan Adila terhadap konfrontasi atau penilaian negatif. Hal ini menunjukkan bagaimana perempuan, khususnya anak-anak perempuan, sering kali dibentuk oleh tekanan sosial dan keluarga untuk memenuhi ekspektasi tertentu.

Kutipan 2:

“Ursula, aku tak mengerti kenapa aku lahir untuk harus selalu menjadi bayang-bayang ibuku. Semua tindakan dan pemikiran yang lahir dari diriku selalu salah.”

Kutipan ini menampilkan konflik batin Adila yang merasakan tekanan besar dari sang ibu untuk mengikuti norma-norma yang dikontrol ketat. Pernyataan ini menggambarkan perasaan tertekan perempuan dalam mencari identitas diri, seringkali dipandang sebagai "salah" atau "keliru" ketika tidak sesuai dengan ekspektasi sosial. Pendekatan psikolinguistik membantu mengungkapkan bagaimana pemilihan kata seperti “bayang-bayang” menunjukkan perasaan terkungkung yang dialami oleh Adila sebagai perempuan.

Kutipan 3: Dominasi Ibu dan Sikap Pasif Adila

“Dila!!”

Diam-diam Dila menyelip ke kamar mandi dan duduk di atas jamban.

Adila memilih menghindar dari pada menghadapi ibunya secara langsung. Penghindaran ini mencerminkan ketidakmampuan atau ketidakmauan Adila untuk melawan otoritas ibunya. Di sisi lain, tindakan ini juga merupakan bentuk perlawanan pasif, di mana Adila menciptakan ruang privasi di tengah tekanan. Ini menggambarkan bagaimana perempuan kadang harus mencari cara tersembunyi untuk mengekspresikan otonomi mereka.

Kutipan 3: Dunia Fantasi sebagai Pelarian

“Ya mengambil salah satu buku kegemarannya yang sudah dibacanya kurang-lebih 16 kali. ... Diambilnya salah satu buku karya D.H. Lawrence yang berjudul *The Rainbow*.”

Adila menggunakan buku dan dunia literasi sebagai pelarian dari realitas yang mengekanginya. Buku *The Rainbow*, dengan tokoh utama Ursula Brangwen, memberikan resonansi dengan kehidupan Adila, terutama dalam hal mencari kebebasan di tengah tekanan keluarga. Pilihan Adila terhadap karya D.H. Lawrence yang "tidak cocok untuk anak seusianya" juga menunjukkan keberanian intelektual dan keberadaannya di luar batas norma yang biasanya dikenakan pada perempuan muda.

Kutipan 4: Identifikasi dengan Tokoh Fiksi

“Ursula,” Adila berbisik, “apakah kau selalu menikmati waktumu ketika kau berhasil mengunci diri dari teriakan-teriakan ibumu?”

Adila mengidentifikasi dirinya dengan Ursula Brangwen, tokoh dari *The Rainbow*, yang juga menghadapi tekanan dari keluarganya. Ini menggambarkan bagaimana sastra menjadi sarana bagi perempuan muda seperti Adila untuk memahami diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Hubungan ini menyoroti bagaimana representasi perempuan dalam literasi dapat menjadi alat pemberdayaan.

Dari semua kutipan di atas, penulis mengambil kesimpulan cerpen "Adila" menyoroti ketegangan antara ekspektasi patriarkal yang direpresentasikan melalui ibunya dan upaya Adila untuk menemukan kebebasan dan identitasnya. Penggunaan bahasa menggambarkan posisi Adila sebagai individu yang terjepit, tetapi sekaligus memiliki caranya sendiri untuk menegaskan keberadaannya, baik melalui dunia fiksi maupun tindakan kecil yang simbolis.

Representasi Bahasa Perempuan dalam Cerpen “Aur Suci Sita”**Kutipan 1:**

“Malam telah menabrakku lagi... Gerah dan panas...”

Di sini, karakter perempuan yang bernama Sita menggambarkan emosinya dengan menggunakan metafora “malam menabrakku.” Frasa ini menunjukkan ketidaknyamanan dan keresahan batin yang dialaminya. Bahasa yang digunakan memperlihatkan bagaimana perempuan dalam situasi tertekan menginternalisasi perasaannya, di mana "malam" menjadi simbol dari tekanan batin. Ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyampaikan kondisi emosional yang kompleks.

Kutipan 2:

“Apakah lelaki berwajah sepuluh itu selalu keji...?”

Frasa “lelaki berwajah sepuluh” menjadi simbol dari ketidakpastian dan ketidakpercayaan tokoh perempuan terhadap kesetiaan pasangannya. Ini menggambarkan keraguan perempuan dalam menghadapi standar ganda dalam hubungan, dengan bahasa yang menggambarkan ketidakstabilan emosi dan ketakutan yang dialami tokoh perempuan dalam menghadapi ketidaksetiaan pria. Dari sisi psikolinguistik, kutipan ini mengungkap cara perempuan menggunakan bahasa untuk menyuarakan ketakutannya pada ketidakadilan.

Representasi Bahasa Perempuan dalam Cerpen “Ilona”**Kutipan 1:**

“Apakah sesungguhnya perkawinan kalian sudah mati?”

Dalam kutipan ini, pertanyaan kritis dari Ilona mengenai pernikahan orang tuanya menunjukkan bagaimana perempuan dapat mempertanyakan nilai-nilai tradisional. Kata "mati" di sini melambangkan sesuatu yang kehilangan makna, dan melalui karakter Ilona, Chudori menggambarkan perspektif perempuan yang kritis terhadap konsep-konsep relasi tradisional. Kutipan ini menggambarkan bahasa perempuan yang menantang norma dan mencari kebebasan berpikir di luar standar yang biasa.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji representasi perempuan dalam cerpen-cerpen *Malam Terakhir* karya Leila S. Chudori melalui analisis dialog, narasi, dan bahasa yang digunakan dalam narasi. Bahasa yang digunakan menggambarkan kompleksitas perasaan dan pengalaman perempuan dalam menghadapi tekanan sosial, keluarga, dan internal. Cerpen “Adila” menyoroti pencarian kebebasan di tengah tekanan keluarga, “Air Suci Sita” menggambarkan tantangan perempuan terhadap standar

ganda dalam kesetiaan, dan “Ilona” memperlihatkan keberanian perempuan dalam mempertanyakan norma tradisional. Melalui gaya bahasa dan simbolisme, karya ini memberikan ruang bagi perempuan untuk menyuarakan identitas dan perasaan mereka, serta menunjukkan perlawanan terhadap norma patriarkal.

REFERENSI

- Chudori, L. S. (2017). *Malam Terakhir*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Chaer, A. (2004). *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Diah, Y. (2015). *Feminisme dalam Sastra Indonesia: Telaah Kritis terhadap Karya Sastra Perempuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, E. (2012). *Bahasa dan Gender: Studi Sosiolinguistik tentang Penggunaan Bahasa dalam Hubungan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Taqwim, A. (2018). *Perempuan dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer*. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(2), 133–143.